

УДК 378.147:81'243

DOI 10.5281/zenodo.18477446

Научная статья

**ПОДКАСТЫ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА**

**PODCASTS AS A TOOL FOR DEVELOPING INTERCULTURAL
COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG STUDENTS OF NON-
LINGUISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS**

ЦВЕТКОВА СОФЬЯ ВАДИМОВНА,

преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

КРОХИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

старший преподаватель,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.*

TCVETKOVA SOFIA VADIMOVNA,

lecturer,

St.Petersburg State University of Culture.

KROKHINA EKATERINA ALEKSEEVNA,

senior lecturer,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

В статье обсуждается цифровая образовательная среда высшего образования. В исследовании применялись метод контент-анализа, сравнительный анализ и системный подход. В работе рассматриваются такие аспекты, как аутентичность, мобильность, продуктивность и культурная глубина подкастов. В результате определено, что подкасты не только развивают языковые навыки, но и формируют критическое мышление и толерантность. Выявлены особенности классификации подкастов по жанру, источнику и форме, влияющие на эффективность межкультурной коммуникативной компетенции. Обосновывается идея о том, что подкасты — инструмент не только обучения, но и межкультурного диалога. Вкладом исследователей является систематизация дидактических характеристик подкастов и предложение критериев их отбора для культурно-ориентированного обучения. Обобщается опыт применения подкастов в лингвистическом и межкультурном контексте.

This article discusses the digital educational environment of higher education. The study utilized content analysis, comparative analysis, and a systems approach. The paper examines aspects such as authenticity, portability, productivity, and cultural depth of podcasts. It concludes that podcasts not only develop language skills but also foster critical thinking and tolerance. The article identifies specific features of podcast classification by genre, source, and form that influence the effectiveness of intercultural communicative competence. It substantiates the idea that podcasts are a tool not only for learning but also for intercultural dialogue. The researchers' contribution is to systematize the didactic characteristics of podcasts and propose

criteria for their selection for culturally responsive learning. Experience with podcasting in linguistic and intercultural contexts is summarized.

Ключевые слова: подкасты, межкультурная коммуникативная компетенция, цифровизация обучения, аутентичные материалы, дидактический потенциал, образовательные технологии.

Key words: podcasts, intercultural communicative competence, digitalization of education, authentic materials, pedagogical potential, educational technologies.

В XXI веке осуществляется внедрение новых информационно-коммуникационных технологий не только в повседневную жизнь, но и в образовательный процесс. За последние годы была создана электронная среда обучения, которая доступна не только студентам определенного вуза, но и обучающимся по всему миру. Преподаватели все больше применяют дистанционные образовательные технологии, поддерживающие познавательные, социальные и коммуникативные процессы, сопровождающие обучение, и оптимизирующие его.

Интенсивное развитие науки, техники и новых информационных технологий в условиях глобализации общества сопровождается расширением международных связей и усилением роли межкультурной коммуникации, что влияет на все стороны человеческой деятельности, включая сферу образования. Использование электронных средств коммуникации способствует не только созданию образовательно-развивающей среды, но и значительному ускорению темпа обновления знаний, что требует от современного человека готовности к овладению новыми технологиями и усвоению информации.

На современном этапе мировое языковое образование развивается в контексте личностно-ориентированного подхода, поэтому современная методика обучения иностранному языку носит личностно-ориентированный характер. Важно формировать личность, способную к самообразованию и саморазвитию в профессиональной деятельности, как посредством современных технологий обучения, так и посредством создания на занятиях по иностранному языку необходимой образовательно-развивающей среды, способствующей продуктивной коммуникации студентов по тематике изучаемого предмета.

В научных исследованиях последних лет цифровизация языкового образования рассматривается как ключевой фактор модернизации методики обучения иностранным языкам. В работах В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой подчеркивается значимость цифровых и мультимедийных средств как инструмента формирования коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся. Современные исследования также акцентируют внимание на системной роли цифровых медиаформатов (видеоплатформ, подкастов, стриминговых сервисов) в развитии иноязычной и межкультурной компетенции студентов в условиях цифровой трансформации высшего образования.

Ряд исследований (Е.А. Карабутова, Л.А. Кобзарева) посвящён анализу коммуникативного подхода в условиях цифровой образовательной среды, где видеоматериалы выступают не только иллюстративным, но и интерактивным средством обучения [4, с. 1]. В трудах Г.В. Елизаровой особое внимание уделяется культурологическому потенциалу аутентичных цифровых ресурсов [2, с. 7].

Современные публикации указывают на необходимость методически обоснованного отбора и интеграции цифровых аудио- и видеоматериалов в учебный процесс, что обуславливает актуальность дальнейших исследований в данной области.

Работы В.П. Сысоева, В.В. Сафоновой, Н.В. Базиной и других авторов подтверждают высокий дидактический потенциал аутентичных цифровых ресурсов, включая подкасты.

Применение аутентичных цифровых аудио- и видеоматериалов в процессе обучения иностранному языку значительно усиливает учебную мотивацию студентов, способствует

развитию навыков аудирования и устной речи, а также формирует социокультурную и межкультурную компетентность. Цифровая природа этих ресурсов обеспечивает оперативный доступ к актуальным, живым источникам языкового материала и позволяет гибко адаптировать содержание под индивидуальные уровни языковой подготовки обучающихся.

Включение подкастов в цифровую образовательную среду создаёт основу для реализации интерактивных педагогических форматов: проектного обучения, дискуссионных практик, а также элементов смешанного (гибридного) обучения, что усиливает вовлечённость студентов и активизирует их когнитивную активность. Обучающиеся иностранному языку в реальной коммуникационной ситуации работают с передовыми технологиями, создавая, корректируя и публикуя аудио- или видеоматериалы в интернете.

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции — основная задача обучения иностранному языку. Существует множество методов и приемов для реализации этой задачи, но в современном мире широкое распространение получило использование подкастов в образовательной деятельности, в том числе и при обучении иностранным языкам.

По мнению многих ученых, которые занимаются вопросом использования подкастов в образовании, эта технология имеет ряд дидактических характеристик. Сысоев В.П. в своем исследовании подчеркивает следующие особенности подкастов:

– **Аутентичность.** Аутентичный материал, благодаря использованию не адаптированных материалов под уровень знания студентов, помогает погрузиться в реальную атмосферу изучения иностранного языка. Аутентичность является основной составляющей большинства подкастов. Помимо аудиоматериалов, во многих подкастах присутствует видео материал, а также сопроводительные тексты. Для того, чтобы закрепить полученные знания, во многих подкастах присутствуют дидактические материалы, которые включают в себя практические задания, а также рекомендации. Часто к подкастам прикреплены дидактические задания, а также рекомендации, к изучаемому отрывку, которые помогают практически закрепить изученный материал. В процессе обучения иностранным языкам аутентичная среда оказывает положительное влияние на скорость изучения материала, а также на адаптацию к новой среде.

– **Актуальность.** Каждый день в мире происходит множество новых событий, делаются открытия, развиваются технологии. Благодаря Интернету человек может быстро узнавать об актуальных новостях в любой сфере жизни. Одним из лучших помощников в этом являются подкасты. Подписавшись на обновления интересующих подкастов, можно быстро ознакомиться с произошедшими событиями в мире.

– **Автономность.** При подготовке к образовательному процессу, включающему обучение иностранным языкам, основной задачей является тщательная подготовка и подбор дидактического материала. Подбор материала осуществляется на основе индивидуальных особенностей студентов: возраста, уровня знаний и способностей. Материал должен соответствовать теме и программе занятия. Количество подкастов на данный момент достаточно велико, что позволяет подобрать нужный материал на любую тему;

– **Многоканальное восприятие.** Благодаря многогранности способов использования подкастов (прослушивание, просмотр, выполнение практических заданий) у студента задействуются разные органы чувств, что благоприятно влияет на понимание, усвоение и использование иноязычного речевого материала.

– **Мобильность.** Благодаря этой функции преподаватель может получить доступ к подкасту в любое время, что, в свою очередь, позволяет быстро спланировать урок и выбрать наиболее интересный и максимально информативный учебный материал.

– **Возможность самостоятельного выбора эффективной учебной программы для изучения иностранного языка.**

- Возможность самоорганизации и самопланирования учебного времени.
- Повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка путем привлечения различных форм и видов работ.

- Развитие рефлексии и критического мышления.
- Совершенствование информационных и коммуникационных навыков.

В дополнение к указанным характеристикам подкастов выделяются их дидактические характеристики, такие как:

– Многофункциональность. Подкасты в образовательной деятельности обладают многофункциональными свойствами. Благодаря использованию подкастов при изучении иностранных языков развиваются навыки и умения аудирования, а также навыки письма и устной речи. Использование подкастов помогает студенту лучше узнать культуру народа изучаемого языка, а также познакомиться с его традициями и обычаями.

– Интерактивность. Важным аспектом образовательной деятельности является общение и взаимодействие с другими обучающимися. Подкастинг реализует данный аспект, позволяя пользователям взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, способствует интерактивности учебного процесса.

– Продуктивность. Прослушивание подкаста — привычная форма работы на занятиях. Особой же формой является создание и последующее распространение собственных подкастов. Этот процесс довольно трудоемкий, но, несмотря на это, является продуктивным и способствует лучшему усвоению информации, а также закреплению уже полученных знаний [6, с. 5].

Так как подкаст является как аудио-, так и видеоматериалом, то представим несколько основных функций в процессе обучения иностранному языку, выделенных О.С. Дворжец, которые выполняют аутентичные видеозаписи [1, с. 45]:

– Информационная (подкасты являются источником информации, обладают средствами эмоционального, интеллектуального и воспитывающего воздействия).

– Мотивационная (подкасты обладают большим мотивационным потенциалом, а именно мотивацией к говорению, внутренней коммуникативной мотивацией и лингвопознавательной мотивацией).

– Моделирующая (подкасты позволяют смоделировать ситуации, имитирующие условия естественного общения).

– Иллюстративная (подкасты являются источником аутентичных образцов речи, иллюстрирующих норму и узус изучаемого языка, а также оперативнее, чем другие источники, отражают изменения, произошедшие в языке в последнее время).

– Развивающая (подкасты могут быть использованы для развития памяти, мышления, речевой деятельности и прочих когнитивных функций).

– Воспитательная (подкасты могут быть использованы для нравственного воспитания учащихся, в том числе для воспитания эмпатии, толерантности, что будет способствовать диалогу культур).

По мнению В.В. Сафоновой и Н.В. Базиной, необходимо обратить внимание на наличие и/или отсутствие:

- искаженной социально-культурной информации;
- ложных культурных стереотипов или возможности неправомерной абсолютности конкретного культурного факта или события при просмотре того или иного аутентичного материала (без сопровождения хорошо продуманной системы образовательных задач);
- скрытых методов манипулирования, которые могут привести к деформации образовательного культурного пространства в классе, которое моделируется с помощью определенных видеоматериалов [5, с. 8].

Представленные характеристики и функции подкастов наглядно демонстрируют их пользу и эффективность в работе по обучению иностранным языкам и позволяют говорить о подкастах как о дидактическом средстве обучения.

Рассмотренные характеристики подкастов связаны также и с формальными характеристиками: жанром, формой, источниками и пр. В таблице 1 приведены некоторые из таких характеристик, которые соотносятся со спецификой формирования межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) у студентов.

Таблица 1. Классификация подкастов и результат для формирования МКК

Классификация подкастов в учебных целях для формирования МКК	Предполагаемый результат для формирования МКК
По жанру	
Разговорные (интервью, публичные выступления)	Могут предоставлять информацию о межкультурном общении. Дают возможность проанализировать особенности публичной речи разных культур. Дают субъективное мнение по определенному вопросу, поэтому важно обратить внимание учащихся, что озвученная точка зрения не всегда репрезентативна. Могут представлять мнение нескольких сторон на проблему.
Художественные	Требуют более глубокого анализа, так как зависят от взглядов создателей. Могут содержать искаженную информацию с целью создания художественного эффекта.
По источнику подкаста	
Учебные	Разработаны специально для обучающихся, поэтому культурно-маркированная информация находится на поверхности.
Неучебные	Предполагают более глубокий анализ (лингвистический и лингвокультурологический), умение улавливать и интерпретировать скрытую информацию.
По форме подкаста	
Аутентичные	Представляют высокую ценность, так как являются подлинными.
Авторские учебные	Могут являться продуктом преподавателя или студентов.
Авторские неучебные (stories, travel-блог)	Показывают простую, бытовую сторону разных культур. Дают возможность провести параллели.

В условиях усиления цифровой трансформации высшего образования видеоматериалы становятся не просто вспомогательным инструментом, а ключевым элементом индивидуализации учебного процесса и развития цифровой грамотности студентов — направлений, стратегически значимых для современной образовательной политики.

Рассмотрим эпизод из бизнес-подкаста: “Management lessons from Chinese business and philosophy”.

Подкаст имеет аудио- и видеоформат. Так как подкаст входит в серию бизнес-подкастов, то он заинтересует студентов, которые связаны с экономикой, финансами, управлением и бизнес-планированием. Спикером является консультант по вопросам управления. Фанг Жуань — соруководитель института VCG Henderson в Китае и региональный руководитель практики по работе с людьми и организациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, работающая в офисе VCG в Гонконге. Проблема, которую поднимает спикер — управление бизнесом в Китае. Китайские предприниматели, долгое время руководившиеся акцентом конфуцианства на власти и регулировании, теперь обращаются к даосской философии в поисках нового, динамичного стиля лидерства, основанного на идее, что вещи спонтанно трансформируются и естественным образом достигают совершенства, когда их поддерживают, а не контролируют. Данный подкаст относится к формату публичных выступлений, что дает возможность проанализировать особенность публичной речи разных культур, в данном случае – китайской. Подкаст отвечает вышеупомянутым критериям отбора. Несмотря на то, что проблема в подкасте является достаточно узкой (смена управленческого поведения в китайских компаниях), ее можно расширить до сравнения особенностей стилей управления в России и Китае. Фокус внимания в подкасте сосредоточен на представлении одной культуры, но при правильной организации дальнейшей работы с ним, данный подкаст может способствовать формированию и развитию межкультурной коммуникативной компетенции у студентов, а именно приобретению новых знаний о разных моделях ведения бизнеса представителей разных культур, умений анализировать причины подобных различий, а также успешно вести переговоры и деловые отношения. Более того, грамотно подобранные упражнения могут подтолкнуть обучающихся к рефлексии по данному вопросу.

Использование подкастов, в свою очередь, способствует формированию критического мышления, навыков рефлексии и устойчивого толерантного отношения к культурным различиям — всё это составляет ядро межкультурной коммуникативной компетенции. Таким образом, подкасты можно рассматривать не только как средство освоения языка, но и как мощный инструмент воспитания культуры межкультурного диалога.

Цифровизация высшего образования открывает широкие перспективы для интеграции аутентичных аудио- и видеоматериалов в преподавание иностранных языков. Эти ресурсы не только обогащают учебный процесс, но и трансформируют его, превращая обучение в динамичный, контекстуально насыщенный и культурно ориентированный опыт. Применение цифровых ресурсов способствует повышению эффективности формирования межкультурной коммуникативной компетенции, развитию межкультурного взаимодействия и цифровой грамотности обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дворжец О. С. Методика работы с аутентичными видеозаписями при обучении английскому языку в рамках элективного курса в вузе: продвинутый уровень: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2006. 23 с.
2. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО, 2005. 351 с.
3. Елизарова Г. В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. СПб., 2001. 369 с.
4. Карабутова Е. А., Кобзарева Л. А., Колчинцева Л. Н. Коммуникативный подход к обучению студентов вуза грамматике иностранного языка // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=19049> (дата обращения: 09.01.2026).
5. Сафонова В. В., Базина Н. В. Методические принципы отбора аутентичных аудио-фильмов для учебных целей // Иностранные языки в школе. 2014. № 7. С. 2–10.
6. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Технологии Веб 2.0: социальный сервис подкастов в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. 2009. № 6. С. 8–11.

7. Сысоев П. В. Языковое поликультурное образование в XXI веке // Язык и культура. 2009. № 2 (6). С. 96–110.
8. Хайруллин Р. Д., Ипатова И. С., Храмова Ю. Н. Создание речевой среды в процессе обучения иностранному языку // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 82 (3). С. 381–383.
9. Шеваршинова Е. И. Методика отбора медиатекстов для формирования межкультурной компетенции студентов на занятиях по иностранному языку // Преподаватель XXI век. 2014. № 1. С. 41–46.
10. Шеваршинова Е. И. Применение медиатекстов с целью взаимосвязанного обучения иностранному языку и межкультурному общению студентов языковых факультетов // Наука и школа. 2015. № 1. С. 175–181.

Поступила в редакцию: 30.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Цветкова С. В., Крохина Е. А., 2026.